

Implementasi Smart Farming Berbasis Cloud Iot Di Lingkungan SMA IT Al Kautsar Bandar Lampung

Abdurahman*, Huda Ubaya, Sukemi, Akhiar Wista Arum, Ghita Athalina, Danny Matthew Saputra, Aditya Putra Perdana Prasetyo

¹Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: Abdurahman (abdurahman@unsri.ac.id)

ABSTRAK

Pertanian merupakan sektor strategis yang mendukung ketahanan pangan, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Namun, petani skala kecil sering menghadapi tantangan dalam produktivitas akibat keterbatasan teknologi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, Smart Farming berbasis Cloud IoT menjadi solusi inovatif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih civitas SMA IT Al Kautsar Bandar Lampung dalam pemanfaatan teknologi Smart Farming berbasis IoT. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, simulasi, dan praktik langsung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap teknologi IoT dan aplikasinya dalam pertanian. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 5%. Implementasi ini diharapkan dapat menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian berbasis teknologi dan meningkatkan efisiensi pertanian sekolah.

KATA KUNCI: Smart Farming, IoT, Cloud Computing, Pendidikan Teknologi, SMA IT Al Kautsar

ABSTRACT

Agriculture is a strategic sector that supports food security, especially in an agrarian country like Indonesia. However, small-scale farmers often face challenges in productivity due to technological limitations. In an effort to improve agricultural efficiency and productivity, Cloud IoT-based Smart Farming is an innovative solution. This community service activity aims to introduce and train the Al Kautsar Bandar Lampung IT High School community in the utilization of IoT-based Smart Farming technology. The methods used include training, simulation, and hands-on practice. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of IoT technology and its application in agriculture. Evaluation of pre-test and post-test showed an increase in understanding by 5%. This implementation is expected to foster the younger generation's interest in technology-based agriculture and increase the efficiency of school farming.

KEYWORDS: Smart Farming, IoT, Cloud Computing, Technology Education, Al Kautsar IT High School

1. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor strategis yang mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, terutama di negara-negara agraris seperti Indonesia. Namun, tantangan besar masih dihadapi oleh petani skala kecil, seperti keterbatasan teknologi, inefisiensi produksi, dan pola budidaya tradisional yang kurang sesuai dengan tuntutan pasar modern. "Strategi nasional telah disusun sedemikian gencarnya dalam rangka upaya perbaikan; baik penyempurnaan kebijakan maupun melalui penelitian atau mengubah paradigma; dan penyelenggaraan instrumen program peningkatan produktivitas pertanian dan sosialisasi pola budaya, lingkungan tumbuh inefisiensi skala produksi usaha tani[1]. Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan melakukan inovasi dan penerapan teknologi mutakhir untuk mencapai kemandirian pangan.

Seiring dengan perkembangan era digital, penerapan teknologi berbasis Internet of Things (IoT)[2] dan cloud computing dalam sektor pertanian semakin ditingkatkan. Smart Farming hadir sebagai solusi inovatif yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan pertanian secara lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi ini, petani dapat memanfaatkan data real-time untuk mengoptimalkan produksi, mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebihan, dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dalam konteks pendidikan, penerapan Smart Farming berbasis IoT juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat siswa terhadap bidang teknologi dan pertanian modern. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih civitas SMA IT Al Kautsar Bandar Lampung dalam penggunaan teknologi pertanian berbasis IoT. Dengan metode pendampingan dan praktik langsung, diharapkan peserta dapat memahami dan mengaplikasikan teknologi ini dalam lingkungan akademik serta kehidupan sehari-hari. Pertanian merupakan sektor strategis yang mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, terutama di negara-negara agraris seperti Indonesia. Namun, tantangan besar masih dihadapi oleh petani skala kecil, seperti keterbatasan teknologi, inefisiensi produksi, dan pola budidaya tradisional yang kurang sesuai dengan tuntutan pasar modern. Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan melakukan inovasi dan penerapan teknologi mutakhir untuk mencapai kemandirian pangan [3].

Seiring dengan perkembangan era digital, penerapan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan cloud computing dalam sektor pertanian semakin ditingkatkan. Smart Farming hadir sebagai solusi inovatif yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan pertanian secara lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi ini, petani dapat memanfaatkan data real-time untuk mengoptimalkan produksi, mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebihan, dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dalam konteks pendidikan, penerapan Smart Farming berbasis IoT juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat siswa terhadap bidang teknologi dan pertanian modern. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih civitas SMA IT Al Kautsar Bandar Lampung dalam penggunaan teknologi pertanian berbasis IoT. Dengan metode pendampingan dan praktik langsung, diharapkan peserta dapat memahami dan mengaplikasikan teknologi ini dalam lingkungan akademik serta kehidupan sehari-hari.

Pertanian modern saat ini mengalami pergeseran paradigma dengan pemanfaatan teknologi berbasis Internet of Things (IoT). Smart Farming memungkinkan pemantauan dan pengelolaan pertanian secara otomatis melalui sensor dan cloud computing. Di Indonesia, adopsi teknologi ini masih tergolong rendah, terutama di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan konsep Smart Farming berbasis Cloud IoT kepada siswa SMA IT Al Kautsar Bandar Lampung. Selain sebagai langkah awal dalam mengenalkan teknologi pertanian modern, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap peran teknologi dalam keberlanjutan pertanian. Implementasi teknologi IoT memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana data real-time dari sensor dapat digunakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi ketergantungan pada metode pertanian tradisional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Internet of Things (IoT) merupakan struktur objek yang memiliki kemampuan untuk memindahkan data melalui akses jaringan tanpa memerlukan komunikasi dua arah, yaitu antara manusia ke manusia atau melalui objek sumber ke tujuan, interaksi manusia ke komputer. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjanjikan tentunya berbasis pada sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerja sama langsung melalui jaringan internet [3].

Internet Of Things atau dikenal dengan sebutan IoT adalah konsep yang memiliki tujuan sebagai perluasan sambungan jaringan internet yang tersambung secara tak terbatas, pengembangan suatu kemajuan infrastruktur internet tentunya bukan hanya pada smartphone atau komputer namun juga semakin berkembang ke berbagai macam benda lainnya, seperti pada benda nyata atau benda yang terhubung dengan jaringan internet sebagai contoh mesin, mobil, produksi, peralatan elektronik, peralatan yang sering digunakan oleh manusia (Wearables) [4] dan termasuk dalam semua benda yang terhubung ke jaringan lokal maupun global dengan menggunakan sensor atau aktuator yang telah teraplikasikan [5].

Thingsboard merupakan sebuah platform baru untuk teknologi IoT yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membangun interface untuk mengendalikan/memantau proyek hardware dari iOS dan perangkat Android [6]. Kita dapat membuat dashboard proyek dan mengatur tombol, slider, grafik, dan widget lainnya ke layar setelah mendownload aplikasi Thingsboard. Menggunakan widget, pengguna dapat mengaktifkan/mematikan pin atau juga menampilkan data dari sensor. Thingsboard sangat cocok untuk antarmuka dengan proyek-proyek sederhana seperti pemantauan suhu atau menyalakan lampu dan

mematikan dari jarak jauh. Blynk adalah Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk membuat remote control dan data sensor membaca dari perangkat arduino ataupun esp8266 [7] dengan cepat dan mudah. Blynk bukan hanya sebagai "cloud IoT", tetapi blynk merupakan solusi end-to-end yang menghemat waktu dan sumber daya ketika membangun sebuah aplikasi yang berarti bagi produk dan jasa terkoneksi. Blynk adalah aplikasi gratis untuk digunakan para penggemar dan developer aplikasi, meskipun juga tersedia untuk digunakan secara komersial [3]. Software ini berfungsi menghubungkan smartphone pada Blynk server agar dapat mengakses mikrokontroler yang digunakan. Aplikasi blynk adalah interface yang platform yang baru untuk memantau proyek pada perangkat Android [8].

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penerapan teknologi Smart Farming berbasis IoT. Berikut adalah tahapan metode yang diterapkan:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Perancangan Program:
 - Melakukan survei awal terhadap kondisi dan pemahaman civitas SMA IT Al Kautsar tentang teknologi IoT dan pertanian modern.
 - Merancang kurikulum pelatihan yang mencakup konsep dasar IoT, pemrograman perangkat keras, dan implementasi Smart Farming.
2. Pelatihan Teori:
 - Memberikan pemahaman dasar tentang konsep Smart Farming, sensor IoT, dan cloud computing.
 - Menyampaikan materi secara interaktif dengan sesi tanya jawab agar peserta lebih memahami konsep yang dijelaskan.
3. Simulasi dan Praktik Langsung:
 - Menggunakan platform Wokwi dan Thingsboard untuk melakukan simulasi perangkat IoT.
 - Implementasi sensor DHT-11 dan sensor kelembaban tanah dalam sistem Smart Farming.
 - Mengajarkan cara membaca data sensor secara real-time dan menggunakannya untuk mengelola pertanian secara efisien.
4. Evaluasi dan Umpan Balik:
 - Melakukan pre-test sebelum pelatihan untuk mengukur pemahaman awal peserta.
 - Mengadakan post-test setelah pelatihan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta.
 - Mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk perbaikan metode pengajaran di masa mendatang.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan teori tetapi juga pengalaman praktis kepada peserta. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta dapat memahami dan menerapkan teknologi Smart Farming di lingkungan sekolah mereka dengan lebih efektif. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi:

1. Pelatihan Teori: Pengenalan dasar IoT, sensor, dan cloud computing.
2. Simulasi: Menggunakan platform Wokwi dan Thingsboard untuk simulasi perangkat IoT.
3. Praktik Langsung: Implementasi sensor DHT-11 dan kelembaban tanah pada sistem Smart Farming.
4. Evaluasi: Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Proses pelatihan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga memiliki keterampilan dalam implementasi langsung. Dengan pendekatan berbasis praktik, peserta dapat lebih memahami cara kerja sistem Smart Farming dan menerapkannya dalam lingkungan sekolah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan SMA Islam Terpadu Al Kautsar Bandar Lampung jumlah peserta yang hadir 20 orang, adapun kegiatan pelatihan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1. Narasumber Pemaparan Materi

Narasumber memulai pemaparan dengan menanamkan konsep dasar dari cloud dan dasar IoT. Proses selanjutnya adalah melaksanakan proses praktek implementasi pembuatan akun Thingsboard dan konfigurasi alat di Wokwi. Implementasi perancangan alat di Wokwi sudah disiapkan link cloud untuk mempermudah proses pembelajaran.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pelatihan ini menggunakan metode pelatihan langsung secara ceramah berupa menyampaikan materi teori tentang hardware dan software yang digunakan dalam simulasi Smart Farming. Simulasi digunakan untuk meminimalisir Cost dalam pembelajaran IoT. Proses integrasi Wokwi dan Thingsboard dilakukan secara terstruktur dan di cek t terindividu. Gambar 4.2 merupakan contoh hasil visualisasi data sensor Thingsboard yang sudah terintegrasi dari Wowi.

Gambar 4.2. Hasil Visualisasi Thingsboard.

Hasil visualisasi didapat dari data sensor di Wokwi. Kemudian data sensor diwokwi dikirim menggunakan metode http client. Desain rancangan rangkaian dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3. Rangkaian ESP pada Wokwi.

Rangkaian tersebut mensimulasikan komponen dasar yang dipakai di Smart Farming. Komponen sensor terdiri dari sensor kelembaban tanah dan sensor DHT-11. Dalam proses evaluasi dan pengukuran hasil dari pelatihan ini, peserta pelatihan mendapat pertanyaan secara lisan tentang pre-test dan post-test. Adapun hasil yang didapat adalah pada proses pre-test berupa data umum berupa pengetahuan tentang konsep dasar IoT dan Sistem Cloud IoT. Sebanyak 75% peserta telah memahami dasarnya mengenai konsep dasar IoT dan Sistem Cloud IoT, hal ini karena sebagian besar peserta pelatihan pengetahuinya melalui media online. Gambar 4.4 merupakan Grafik persentase pemahaman.

Gambar 4.4. Grafik Pemahaman Pre-Test

Dari 20 Peserta 15 Orang Memahami konsep dan implementasi IoT berbasis cloud. Hasil dari post tes tentang pemahaman materi pelatihan, 80% peserta dapat memahami. Melihat besarnya prosentase peserta yang telah memahami, maka pemaparan materi dinilai berhasil dengan baik, kedepannya akan ditingkatkan lagi dengan inovasi metode pembelajaran. Gambar 4.5 merupakan grafik keberhasilan dalam pemaparan materi.

Gambar 4.5. Grafik Pemahaman Post-Test

Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengabdian bukan berarti tanpa hambatan. Selama pelaksanaan ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan pengabdian diantaranya adalah pengetahuan yang sangat minim tentang integrasi Wokwi dengan Thingsboard. Untuk meminimalisasi faktor hambatan ini, sebaiknya pelatihan ini dapat dilakukan bagi sekolah-sekolah yang telah memiliki ekstrakurikuler Robotika dan Embedded System, sehingga materi yang disampaikan dapat terserab lebih besar.

5. KESIMPULAN

Implementasi smart farming berbasis cloud iot di lingkungan SMA IT AL Kautsar bandar lampung berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan Sebagai berikut :

1. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap Smart Farming berbasis Cloud IoT. Implementasi teknologi ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkenalkan pertanian berbasis IoT kepada generasi muda. Diharapkan kegiatan serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan yang lebih intensif. Selain itu, penting untuk memberikan pendampingan lebih lanjut dalam penggunaan perangkat IoT agar pemanfaatannya lebih optimal dalam kegiatan pembelajaran.
2. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi pertanian di sekolah serta membekali siswa dengan keterampilan yang relevan di era digital. Dengan adanya program lanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, Smart Farming berbasis IoT dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam pendidikan dan sektor pertanian.

REFERENSI

- [1] H. P. Saliem and M. Ariani, "KETAHANAN PANGAN KONSEP, PENGUKURAN DAN STRATEGI ," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 20, no. 1, Aug. 2016, Accessed: Feb. 09, 2025. [Online]. Available: <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1367/1340>
- [2] A. Hermansyah, R. Hardiyanti, and A. P. P. Prasetyo, "Sistem Perekam Detak Jantung Berbasis Internet Of Things (IoT) dengan Menggunakan Pulse Heart Rate Sensor," *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)*, vol. 8, no. 2, p. 338, Jul. 2022, doi: 10.24036/jtev.v8i2.116677.
- [3] M. A. M. Javed, A. D. Vishwakarma, S. Ansari, and V. D. Chaudhari, "IOT Based Smart Agriculture System," *International Journal of Innovations in Engineering and Science*, vol. 6, no. 10, p. 130, Aug. 2021, doi: 10.46335/ijies.2021.6.10.27.

- [4] J. Dian, F. Diapoldo Silalahi, and N. Dwi Setiawan, "Sistem Monitoring Detak Jantung Untuk Mendeteksi Tingkat Kesehatan Jantung Berbasis Internet Of Things Menggunakan Android," *Jurnal Penelitian Ilmu dan Ilmu Teknologi*, vol. 12, no. 2, p. 69, 2021, doi: <https://doi.org/10.5281/3669.jupiter.2021.10>.
- [5] S. Mifta Ramadan and A. Bastian, "Rancang Bangun Sistem Pemantauan dan Kendali Kebun Hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) Berbasis IoT," 2023.
- [6] Yuswandari and H. Yuana, "Rancang Bangun Sistem Kendali Jarak Jauh Lampu Menggunakan Thingsboard Berbasis Iot," *Jurnal Informatika Polinema*, vol. 7, no. 1, pp. 29–36, Nov. 2020, doi: [10.33795/jip.v7i1.437](https://doi.org/10.33795/jip.v7i1.437).
- [7] A. Anantama, A. Apriyantina, S. Samsugi, and F. Rossi, "ALAT PANTAU JUMLAH PEMAKAIAN DAYA LISTRIK PADA ALAT ELEKTRONIK BERBASIS ARDUINO UNO," *Jurnal Teknologi dan Sistem Tertanam*, vol. 1, no. 1, p. 29, Aug. 2020, doi: [10.33365/jtst.v1i1.712](https://doi.org/10.33365/jtst.v1i1.712).
- [8] A. F. Saiful Rahman, M. W. Kasrani, and K. P. J. Munthe, "RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PERINGATAN DINI BANJIR MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 BERBASIS WEB (INTERNET)," *Jurnal Teknik Elektro Uniba (JTE UNIBA)*, vol. 5, no. 1, pp. 78–84, Nov. 2020, doi: [10.36277/jteuniba.v5i1.84](https://doi.org/10.36277/jteuniba.v5i1.84).